

“TINGLADIM, TUSHUNDIM, TUZDIM” TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANIB UYGA VAZIFALARNI BAJARISH UCHUN METODIK TAVSIYA

Davirova Dilnoz Abduraxmonovna¹, Ruzmatov Xasan Kudratovich²

^{1,2}Toshkent viloyati Chinoz tumani 37-sonli umumta’lim maktabi matematika fani o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654009>

Annotatsiya. Ushbu metodik tavsiyada o’quvchilarni mavzu yuzasidan keng va har tomonlama fikr yuritish, o’z tasavvurlari, g’oyalardan ijobiy foydalanishga doir ko’nikma, malakalarni hosil qilishga rag’batlantiradi. Uyordamida tashkil etilgan topshiriqlarda ixtiyoriy muammolar yuzasidan o’ziga xos yechimlarni topish imkoniyati tug’iladi. Bu texnologiya yordamida uyga berilgan topshiriqlar yuzasidan o’quvchilarda ijodiy faollik yuzaga keladi. O’quvchilar mavzu yuzasidan o’zlari mustaqil tuzgan masalalarni anglagan holda yechadi.

Kalit so’zlar: o’quv jarayoni, ta’lim tizimi, innovatsion texnologiyalar, bilim olishi, o’quvchi ijodkorligi.

KIRISH

O’qitish tizimining mohiyati shundan iboratki, o’quvchilarga zamona ruhiga mos bilim berish va ular o’z faoliyatlarida bilim salohiyatlaridan unumli foydalanishni o’rgatish deb tushunish mumkin. Aynan shu mohiyat ta’lim tizimining asosiy masalalaridan biri hisoblanadi. Ushbu masalani hal etish va ta’lim samaradorligini oshirishda o’qitish tizimiga pedagogik va yangi zamonaviy texnologiyalarni qo’llashga dolzarb muammolardan biridir. Hozirgi kunda ta’lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o’quv jarayonida qo’llashga bo’lgan qiziqish; e’tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda, bunday bo’lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an’anaviy ta’limda o’quvchi-talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o’rgatilgan bo’lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o’zlari qidirib topishlariga, mustaqil o’rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o’zlari keltirib chiqarishlariga o’rgatadi. O’qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo’naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta’lim jarayonida o’quvchi asosiy shaxsiga aylanadi.

Bilimli, malakali, faol, keng fikrli va ishchan yoshlarni tayyorlashda zamonaviy o’qitish metodlari – interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalarning o’rni va roli benihoya kattadir. Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va interfaol metodlar o’quvchilarni bilimli, yetuk malakaga ega bo’lishlarini ta’minlaydi.

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o’qituvchi va o’quvchini darsdagi faoliyatiga yangilik, o’zgarishlar kiritish bo’lib, uni amalga oshirishda asosan interfaol metodlardan to’liq foydalaniladi. Interfaol metodlar – bu jamoa bo’lib fikrlash deb yuritiladi, ya’ni pedagogik tasir etish usullari bo’lib ta’lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o’ziga xosligi shundaki, ular faqat pedago’ va o’quvchilarning birgalikda faoliyat ko’rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o’ziga hos hususiyatlarga ega bo’lib, ularga quyidagilar kiradi: - o’quvchini dars davomida befarq bo’lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi; - o’quvchilarni o’quv jarayonida bilimga bo’lgan qiziqishlarini

doimiy ravishda bo‘lishini ta’minlashi; - o‘quvchining bilimga bo‘lgan qiziqishini mustaqil ravishda, har bir masalaga ijodiy yondoshgan holda kuchaytirishi; - pedagog va o‘quvchining hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi. – o‘quvchining ishini baholashda fanlararo bog‘liqlikning qo‘llanilishi;

ASOSIY QISM

“Tingladim, tushundim, tuzdim” texnologiyasi o‘quvchilarga muayyan mavzular bo‘yicha bilimlari darajasini baholay olish imkonini beradi. Texnologiya qanchalik aniq maqsadlar asosida qo‘llanilsa uning samaradorligi shunchalik yuqori bo‘ladi. Bunda o‘quvchilar o‘qituvchi tomonidan tushuntirib berilgan mavzuni tinglab, tushunib, uyga berilgan topshiriqlarni darsda bajargan misol va masalalar asosida yangitdan tuzib yechishga harakat qiladi. Bunda o‘quvchi masala va misollarni tuzishda mavzuni qay darajada o‘zlashtirganini bilib oladi.

Texnologiyaning qo‘llanilishini sinflararo bir nechta mavzularda ko‘rib o‘tamiz. Masalan 5- sinf matematika darsligidagi “ Yuz o‘lchov birliklari” mavzusida o‘qituvchi mavzu bo‘yicha barcha yangi ma’lumotalarni tushuntirib, mavzuga doir masalalarni dars davomida yechtirib, uyda bajaramiz qismidagi topshiriqlardan tashqari dars davomida mustahkamlovchi qismida ishlangan 658-masalaga o‘xshash masala tuzib yechib kelish topshiriladi.

1) 658- masala. To‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi yer maydoni o‘lchamlari , eni 380 m va bo‘yi 500 m. Uning yuzini toping va gektarda ifodalang. Yechish: $a=380\text{ m}$, $b= 500\text{ m}$, $S=?$ 1) $S=a \cdot b = 380\text{ m} \cdot 500\text{ m}=190\ 000\text{ m}^2$ 2) $10\ 000\text{ m}^2= 1\text{ ha}$ demak $190\ 000\text{ m}^2 : 10\ 000\text{ m}^2 = 19\text{ ha}$ Javob: yer maydoni yuzi 19 ha ga teng.

Bunda maydonning eni va bo‘yini ko‘rsatuvchi sonlar o‘zgartirilib, o‘quvchi masala matni asosida yangi masala tuzib yechib tayyorlab o‘qituvchiga kelasi darsda topshiradi. O‘qituvchi o‘quvchining tuzib yechgan masalasini tekshirib, baholab beradi. Baholash jarayonida o‘quvchi ijodkorligi, gaplarning to‘g‘ri tuzilganligi, masala yechimi barchasi inobatga olinadi.

2) 7- sinf Geometriya darsligidagi “ Teng yonli uchburchakning xossalari” mavzusi bo‘yicha tushunchalar berilib, masalalar yechilib, uyga 1- masala asosida teng yonli uchburchak yasab , berilgan ma’lumotlar asosida uchburchak asosini topish kerak. 1-masala. Berilgan rasm:

	<p>$P = 50\text{ cm}$ bo‘lsa, $a = ?$</p> <p><u>Yechish:</u> $2a + 2a + a = 50$</p> <p>$5a = 50$</p> <p>$a = 10$</p>	<p><u>Javob:</u> uchburchakning asosi <u>10 cm ga teng.</u></p>
---	---	---

Shu masalaga oid o‘quvchi uyda teng yonli uchburchak yasab, uchburchak shakliga kerakli ma’lumotlarni yozib, savol qo‘yadi. Kelasi darsda o‘qituvchi o‘quvchidan masalaga oid shakillarni qabul qilishda yechimini ham so‘rab baholab beradi. Baholash jarayonida o‘qituvchi shaklning yasashiga, ma’lumotlarning to‘g‘ri berilishiga ahamiyat berishi shart. Shu tariqa o‘quvchining topshiriqni ma’suliyat bilan bajarishga bo‘lgan layoqati oshadi.

3) 5-sinf matematika darsligidagi “ Ma’lumotlar qatorining o‘rta arifmetigi” mavzusi bo‘yicha o‘qituvchi kerakli ma’lumotlarni dars davomida tushuntirib, mavzuni mustahkamlash

jarayonida mashq qilamiz qismidagi mashqlarni yechish jarayonlari bajarilib , uyga vazifa uchun uyda bajaramiz qismidagi masalalarga qo‘shimcha 641- masalaga o‘xshash masala tuzib, yechib kelish topshiriladi.

641- masala. Poyezd birinchi soatda 55 km, ikkinchi soatda 75 km yuradi. Poyezdning shu ikki soatdagi o‘rtacha tezligini toping. Bu masalaga o‘xshash qilib o‘quvchi uyda quyidagicha masala tuzib yechishi mumkin.

MASALA: Poyezd birinchi soatda 60 km, ikkinchi soatda 65 km, uchinchi soatda 55 km yurdi. Poyezdning shu uch soatdagi yurgan o‘rtacha tezligini toping. Yechish: poyezd bosib o‘tgan yo‘lni hisoblaymiz va uch soat davomida yurgani uchun uchga bo‘lamiz. $(60+65+55) : 3 = 180 : 3 = 60$ Javob: Poyezd uch soat davomida yurgan o‘rtacha tezligi 60 km/h .

O‘qituvchi o‘quvchining tuzib, yechib kelgan masalasini tekshirib baholab beradi. Baholashda masalaning to‘g‘ri tuzilganligiga , tezliklar miqdori texnik jihatdan hayotimizda o‘rinli ekanligiga ham ahamiyat berishi zarur. O‘quvchi bunday masalalarni tuzganda o‘rta arifmetik qiymatni topish uchun sonlar qatorini yig‘a olishni o‘rganadi.

4) 7- sinf geometriya darsligidagi “Ikki to‘g‘ri chiziqning parallelizm alomatlari” mavzusi o‘qituvchi tomonidan teorema va uning isboti bilan tushuntirib berilib, mavzu yuzasidan chizmalar asosida mashqlar bajarish ko‘rsatilib o‘tilgandan so‘ng, amaliy mashq va tatbiq qismidagi 1- masalaning yechilishi o‘quvchilarga quyidagicha havola qilinadi. 1- masala : a va b to‘g‘ri chiziqlar parallel bo‘lishi uchun noma‘lim burchak necha gradus bo‘lishi kerak?

Yechish: 1- natijaga ko‘ra mos burchaklar teng bo‘lsa , u holda a va b to‘g‘ri chiziqlar parallel. Demak, $x=50^\circ$ bo‘ladi.

O‘qituvchi uyga vazifalarni shu kabi rasmlar asosida masalalar tuzib yechib kelish topshiriqlarini bersa, o‘quvchi masalaning to‘g‘ri yechimiga ega bo‘lishi uchun xossalardan foydalanishni, kesuvchi hosil qilgan burchaklarning nomlarini o‘rganadi. O‘quvchi uy vazifalarini o‘qituvchiga topshirganda masalaning chizmasiga burchaklarning to‘g‘ri qo‘yilganligiga ahamiyat berishi shart . To‘g‘ri tuzilgan masalalar xossalari asosida yechilishini tushuntirib berishi kerak. Bu jarayon o‘quvchida xossalarni qo‘llay bilish ko‘nikmasini shakillantiradi.

5) 5- sinf matematika darsligidagi “ To‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub hajmi” mavzusi bo‘yicha o‘qituvchi dars ma‘lumotlarini tushuntirib, mavzu bo‘yicha hajmni topishga doir masalalarni yechishni o‘rgatib, uyga qo‘shimcha topshiriq beradi. O‘quvchi uyda to‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub hajmini mustaqil ravishda topishi , hajm mohiyatini anglashi uchun shakllarni o‘quvchi o‘z qo‘li bilan yasab , uning qirralarini chizg‘ichda o‘lchab olib, hajm topish formulasiga qo‘yib hisoblashlarni bajarishi kerak. Bunda o‘quvchi yasagan shakliga nechta birlik kubdan joylash mumkinligini bilib oladi.

Masala. Yasalgan shaklning hajmini toping. Yasalgan shakl parallelepiped.

1-rasm

Yechish: $V = abc$

$$V = 32\text{cm} \cdot 16\text{cm} \cdot 10\text{cm} = 5\,120\text{cm}^3$$

Javob: bu shaklga 5 120 ta birlik kub joylash mumkin.

6) 5- sinf matematika darsligidagi “ To‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub ” mavzusi bo‘yicha o‘qituvchi dars ma‘lumotlarini tushuntirib, mavzu bo‘yicha sirt yuzini topishga doir masalalarni yechishni o‘rgatib, uyga qo‘shimcha topshiriq beradi. O‘quvchi uyda to‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub sirt yuzini mustaqil ravishda topishi , sirt yuzi barcha yoqlari yuzlarining yig‘indisi ekanligining mohiyatini anglashi uchun shakllarni o‘quvchi o‘z qo‘li bilan yasab , uning qirralarini chizg‘ichda o‘lchab olib, sirt yuzini topish formulasiga qo‘yib hisoblashlarni bajarishi kerak. Bunda o‘quvchi yasagan shaklning sirt yuzini qanday topish mumkinligini bilib oladi.

Masala. Yasalgan shaklning sirt yuzini toping. Yasalgan shakl KUB.

Yechish: $a=15\text{cm}$, $S=6a^2$

$$S = 6 \cdot 15^2 = 6 \cdot 225 = 1350$$

Javob: $S=1350\text{cm}^2$

Bu masalada o‘quvchi 6 ta bir xil yuzani qo‘shib shu natijaga erishish mumkinligini bilib oladi. Kubning 6 ta yoqi 6 ta kvadratdan iborat ekanligini yasab tushunib oladi.

7) 7- sinf algebra darsligidagi “ Yig‘indining kvadrati va ayirmaning kvadrati” mavzusi bo‘yicha o‘qituvchi kerakli ma‘lumotlarni dars davomida tushuntirib, mavzuni mustahkamlash jarayonida mashq qilamiz qismidagi mashqlarni yechish jarayonlari bajarilib , uyga vazifa beradi. Undan tashqari o‘quvchining formulalarni qo‘llay olishi uchun darsda yechilgan misollar asosida bir nechta misollar tuzib yechib kelish topshiriladi. Masalan darsda 2- misol qisqa ko‘paytirish formulalaridan foydalanib hisoblang. Bunda yig‘indining kvadrati $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ formulasidan foydalanib 1) $(20+1)^2 = 20^2 + 2 \cdot 20 \cdot 1 + 1^2 = 400+40+1=441$

$$2) (50+1)^2 = 50^2 + 2 \cdot 50 \cdot 1 + 1^2 = 2500+100+1=2601$$

$$3) (100+1)^2 = 100^2 + 2 \cdot 100 \cdot 1 + 1^2 = 10000+200+1=10201$$

Ayirmaning kvadrati $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$ formulasidan foydalanib

$$1) (60-1)^2 = 60^2 - 2 \cdot 60 \cdot 1 + 1^2 = 3600-120+1=3481$$

$$2) (70-3)^2 = 70^2 - 2 \cdot 70 \cdot 3 + 3^2 = 4900-420+9=4489$$

$$3) (80-1)^2 = 80^2 - 2 \cdot 80 \cdot 1 + 1^2 = 6400-160+1=6241$$

Bunday ko‘rinishdagi misollarni tuzib o‘quvchi formulalar yordamida ham sonning kvadratini topish mukinligini anglab yetadi. Formulalarni qo‘llay olishni o‘rganadi. Eslab qoladi.

XULOSA

Fikrlash – insonning aniq dalillarni kuzatib, umumiy xulosa chiqarishga intilish, voqea – hodisalarning sabablarini aniqlash va kelajakni oldindan ko‘ra bilishdan boshlanadi.

Bu metodik tavsiya orqali o‘quvchi:

1) Avvalo hal etishi lozim bo‘lgan muammoni aniqlab oladi. Chunki muammo bo‘lmasa odam hech narsa haqida o‘ylamaydi. Hal etishi lozim bo‘lgan masalani yechish uchun uning mohiyatini to‘la tushunish, masala shartlarini tahlil qilish, nima berilgan va nimani topish kerakligi haqida mulohaza yuritadi.

2) Masalani yechish uchun zarur bo‘lgan bilimlar (qoida, dalil, qonun, teorema, ta’rif) ishga solinadi.

3) Gipoteza, ya’ni taxminlar o‘rtaga tashlanadi, taxminlardan eng to‘g‘risi tanlab olinadi.

4) Masala yechiladi. Natija tekshiriladi.

O‘quvchi darsda o‘rgangan misol va masalalarni qaytadan fikrlab, **tuzib** yechganda mulohaza yuritish kabi o‘ziga xos xususiyatlar takomillashadi.

Ushbu metodik tavsiya o‘quvchilarning fikrlash faoliyatida muammoli vaziyatlar yaratish, ularda hamma narsani bilishga intilishini kuchaytirish kabi shaxsiy fazilatlarini takomillashtirishda yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 5- sinf MATEMATIKA umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun darslik.
 - a. B.Q. Xaydarov Toshkent – 2020.
2. 7- sinf ALGEBRA umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun darslik.
3. Abbas Akmalov, Jamoladdin Saparboyev, Dilmurod Boytillayev,
4. Ergash Karimov, Muradjan Xodjaniyozov Toshkent- 2022.
5. 3.7- sinf GEOMETRIYA umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun darslik.
 - a. Boxodir Xaydarov, Nargiza Tashtemirova, Isak Asrorov Toshkent- 2022.
6. 4. 10- sinf ALGEBRA umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun darslik.
7. Adilbek Zaitov, Ra’no Hamrayeva, Baxtiyor Abdiyev, Kalmurza Sagidullayev,
8. Umid Rahmonov, Baljan Urinbayeva Toshkent- 2022.
9. 5. Interfaol metodlar : mohiyati va qo‘llanilishi. D.Ro‘ziyeva, M.Usmonboyeva,
10. Z. Holiqova Toshkent – 2013.
11. 6. Pedagogik Mahorat A.Xoliqov Toshkent- 2011